

महात्मा गांधीजींचा आर्थिक विचार खादी आणि स्वदेशी संदर्भात

प्रा. डॉ. रोहित गायकवाड

सोनोपंत दांडेकर महाविद्यालय, पालघर ४०१४०४ महाराष्ट्र, भारत

Corresponding author E-mail: rohitgaikwad505@gmail.com

Received: 14 October, 2023 | Accepted: 26 October, 2023 | Published: 28 October, 2023

स्वदेशी

खादी आणि स्वदेशी या दोन्ही संकल्पना गांधीजींच्या अर्थशास्त्रविषयक विचाराशी निगडीत आहेत. गीतेमध्ये स्वधर्माचा जो अर्थ सांगितला आहे (स्वतः चे कर्तव्य पार पाडणे) तो अर्थ गांधीजींना स्वदेशीमधून अभिप्रेत होतो. स्वधर्माचे केलेले पालन म्हणजे कर्तव्य पार पाडणे होय. स्वदेशी मध्ये स्वार्थाला जागा नाही तर ही संकल्पना समाजाशी निगडीत आहे. केवळ खादीचा वापर करणे म्हणजे स्वदेशी नव्हे. खादीचा वापर ही स्वदेशीचे पालन करण्याची पहिली पायरी आहे. स्वदेशी म्हणजे स्थानिक उत्पादकांना प्राधान्य देणे होय. जरी स्थानिक उत्पादने अन्य बाहेरील उत्पादनांपेक्षा कमी गुणवत्तापूर्ण असली तरी देखील त्याच उत्पादनांना प्राधान्य देणे म्हणजे स्वदेशी होय. अशा उत्पादनामधील दोष काढून टाकणे शक्य असल्याने तसा प्रयत्न करणे व स्थानिक उत्पादन अधिक - अधिक निर्दोष बनवण्याचा प्रयत्न करणे म्हणजे स्वदेशी होय.

गांधीजींच्या मते, कुठल्याही योग्य कारणाअभावी केवळ पूर्वग्रहदुषित दुष्टीकोनातून परदेशी उत्पादकांवर बहिष्कार टाकणे म्हणजे स्वदेशीचा खरा पुरस्कार नव्हे. स्वदेशीचा सिद्धांत निस्वार्थी सेवेवर आधारलेला असून त्याची मुळे अहींसेमध्ये आहे. स्वदेशीचा पुरस्कार करताना कायमच कमी किंमत आणि गुणवत्तापूर्ण उत्पादन हा एकमेव निकष असू शकणार नाही. हे गांधीजी स्पष्ट करतात. ज्याप्रमाणे अनेक गैर सोयी चुकीच्या प्रथा, परंपरा असूनही आपण आपल्या देशाचा त्याग करत नाही. तर त्यातील चुकीच्या गोष्टी दूर करण्याचा प्रयत्न करतो. त्याचप्रमाणे स्वदेशी उत्पादने, स्वस्त अथवा गुणवत्ता पूर्ण नाहीत म्हणून परदेशी उत्पादनाचा स्वीकार करणे चुकीचे आहे. ज्या स्वदेशीमध्ये गुणवत्ता निर्माण होईल त्या साधनांचा वापर करण्यासाठी गांधीजी सांगतात. त्यांच्या मते असे न करणारा मनुष्य आपल्या देशाशी एकनिष्ठ नसतो.

व्यापक अर्थाने स्वदेशी म्हणजे कुटीर उद्योगांमधून, ग्राम उद्योगांमधून निर्माण झालेल्या उत्पादनाचा जास्तीत-जास्त वापर करणे ज्यामुळे या उद्योगाची भरभराट होऊन आर्थिक विकेंद्रीकरण होईल. जे-जे भारतीयांना परकीय आहेत

ते-ते सगळे परदेशी होय. म्हणून स्वदेशीचा व्यापक स्तरावरती गांधीजीनी पुरस्कार केला. स्वदेशीचा वापर मानवतेची सेवा करण्यासाठी साधनात्मक स्वरूपात करण्यावरती गांधीजींचा भर होता. मानवतेवर प्रेम असणारा मनुष्य कुठे ना कुठे दुसऱ्यासाठी आपल्या सेवा उपलब्ध करून देत असतो. साहाजिकच स्वदेशीच्या माध्यमातून आपण दुसऱ्याचीच सेवा करीत असतो. स्वतःच्या देशात स्थानिक परिसरात लोकांच्या गरजा जाणून घेऊन त्या गरजांची पूर्तता करणाऱ्या वस्तु व उत्पादने निर्माण करणे व त्याचाच वापर कला जाणे हे स्वदेशीचे तत्त्व गांधीजींना मानवतेची सेवा करणारे तत्त्व वाटते. प्रत्येक व्यक्ती आपल्या कुटुंबासाठी त्याग करायला तयार असते. कुटुंबाने गावासाठी, गावाने शहरासाठी, शहराने जिल्ह्यासाठी, जिल्ह्याने राज्यासाठी व राज्याने राष्ट्रासाठी अशा प्रकारचा त्याग करण्यासाठी काहीही हरकत नाही. हा प्रत्येकाचा परिस्थितीनुसार निर्माण झालेला स्वधर्म आहे. आजच्या जागतिक करणाच्या कालखंडात ज्या ठिकाणी राष्ट्र-राज्य व राष्ट्रवाद या सारख्या संकल्पनांना फारसा अर्थ उरलेला नसताना या पार्श्वभूमीवर स्वदेशीची संकल्पना किती काळ सुसंगत ठरू शकते हा महत्वाचा प्रश्न निर्माण होतो. गांधीजींची मानवता ही सार्वत्रिक स्वरूपाची आहे व ती जागतिक धर्म म्हणून प्रस्थापित होऊ शकते या गोष्टीवर गांधीजींची नितांत श्रद्धा आहे. साहाजिकच मानवाच्या वैचारिक व मानसिक परिपक्वतेवर हे अवलंबून आहे. जर मानवतावादाच्या कक्षा विस्तारल्या गेल्यातर सामाजिक स्थितीनुसार स्वदेशीच्या कल्पनेला आजही वेगळा अर्थ प्राप्त होऊ शकेलच म्हणूनच गांधीजींची स्वदेशीची कल्पना ही व्यापक स्तरावरची आहे. जगात कितीही बाह्य बदल झाले तरी माणूस आपल्याला संस्कृतीमुळेच घट्ट पकडून ठेवतो व शेवटी आपल्या स्वघरीच म्हणजेच आपल्या संस्कृतीमध्येच परततो. त्यामुळे स्वदेशीची कल्पना देखील आपल्या मुळाशी चिकटून राहण्यात सामावलेली आहे यावर गांधीजींचा विश्वास आहे.

खादी

खादीचा पुरस्कार करताना गांधीजींनी अहिंसक व शांततापूर्ण प्रतिकाराच्या साधनाचा विचार मनात ठेवला होता. स्वदेशीला अनुसरून खादीचा पुरस्कार गांधीजीनी केला. चरख्यावर सुत कातून त्यातून निर्माण केलेली खादी ही विकेंद्रीकरणाचे प्रतिक असल्याने गांधीजींना जवळची वाटते. त्याद्वारे आर्थिक विकेंद्रीकरण शक्य होते. गावागावातून सर्वसामान्य माणूस खादीचे उत्पादन करीत असल्याने आर्थिक सत्ताही गावागावातून विखुरली जाते. त्यामुळे आर्थिक उत्पन्नाची साधने अनेकांच्या हाती विखुरल्याने संपत्तीचे केंद्रीकरण होत नाही. खादीला गांधीजीनी प्रोत्साहन दिले कारण बेरोजगार असणाऱ्या लोकांना उद्योग, व्यवसाय देण्याचे काम खादीनी केले. कापसापासून खादीची निर्मिती सहज शक्य होणारी आहे. खादीनिर्मितीचे तंत्र शिकण्यास कठीण नाही. खादी उद्योगासाठी फार मोठ्या आर्थिक भांडवलालाची यंत्रसामुग्रीची गरज नसते. चरख्या सारखे यंत्र घराच्या घरी तयार करता येते. त्याकरीता फार मोठ्या कौशल्याची आवश्यकता नाही. त्याचबरोबर प्रशिक्षणाची देखिल गरज भासत नाही. ताबडतोब रोजगार मिळवून देणारा खादी हा एक अत्यंत स्वस्तात सुरु होणारा उद्योग आहे. तसेच त्यामुळे लोकांमध्ये परस्पर सहकार्य निर्माण करण्यासाठी हा व्यवसाय अनुकूल आहे.

गांधीजींनी खादी उद्योगांच्या उभारणीवर भर दिला. कारण खादीमुळे लोकांना आर्थिक स्वातंत्र्य व स्वावलंबन मिळण्याबरोबरच त्यांना राजकीय स्वातंत्र्याचीही प्राप्ती होईल यावर त्यांचा विश्वास होता. कारण त्यामुळे गरिब लोकांना रोजगार उपलब्धीसाठी शासनावर अवलंबून राहण्याची गरज भासणार नाही.

संपूर्ण भारतामध्ये हा उद्योग मोठ्या स्तरावरती केला जावा या करीता गांधीजींनी 'अखिल भारतीय विणकर संघटना' निर्माण केली. या संघटने मध्ये हजारोंच्या वर खेडी सभासद झाली. आणि त्यातून लाखो लोकांना रोजगार मिळाला. तसेच श्रमप्रतिष्ठेची त्यांची कल्पना व जो काम करेल त्या- ला भाकरी ही त्यांची कल्पना यातून साकार होत होती. गांधीजींच्या मते, चरख्यावर सूत कातूनच अथवा खादीद्वारेच विकेंद्रीत स्वरूपाचा रोजगार उपलब्ध होईल असे

गांधीजींना वाटत नव्हते. पण शेतीचा हंगाम संपल्यानंतरच्या काळात जोडव्यवसाय म्हणून खादीद्वारे आर्थिक उत्पन्न मिळवता येईल. याबद्दल गांधीजींना खात्री होती. भारतातले सत्तर टक्के लोक खेड्यामध्ये शेती करतात. व त्यामुळे वर्षातले चार महीने ते रोजगाराशिवाय असतात. एकूण लोकसंख्येपैकी काही लोकसंख्या दुष्काळात बळी पडते. इंग्रजी उत्पादकांनी ग्रामोदयोग बुडवले, कुटीरोदयोग नामशेष केले. व मोठ्या प्रमाणावर लोकसंख्या बेरोजगार झाली .भारताने पिकवलेला कापूस जपान आणि इतर देशांमध्ये निर्यात करणे भाग पडले व परदेशी कंपन्यातून तोच कापूस पुन्हा वस्त्रांच्या स्वरूपात तयार होऊन भारतात आयात केला जाऊ लागला. व ती वस्त्रे वाढीव अतिरीक्त किंमत मोजून लोकांना खरेदी करावी लागली. म्हणूनच भारतीयांना त्यांच्या गरजेच्या वस्तु पुन्हा एकदा स्वतः निर्माण करण्याची पिकवण्याची गरज नसू लागली. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर चरख्याचे व खादीचे महत्व लक्षात येते. घरात चरख्यापासून सुत कातणे, ते विणून वस्त्र तयार करणे व त्याद्वारे गरजांच्या पुर्ततेबरोबरच रोजगार प्राप्त होणे, सगळ्यांना रोजगार प्राप्तहोईल यासाठी गांधीजांनी खादी उद्योगावरती भर दिला. शिवाय हा व्यवसाय रिकाम्या वेळेत अन्य कामे उरकल्यावर करावयाचा जोड व्यवसाय आहे. त्यामुळे त्यासाठी अन्य व्यवसाय बंद करण्याची काहीच आवश्यकता नाही. हळु हळु उत्तरोत्तर कौशल्यपूर्ण प्रशिक्षण, आधुनिक तंत्रज्ञान यामुळे खादी आधुनिक बनत गेली. आज खादीचा वाढता वापर पाहीला की हे प्रकर्षाने जाणवते मात्र त्याचबरोबर खादी व्यवसायाला प्रेरणा देण्यामागील गांधीजींना अभिप्रेत असलेला हेतू लक्षात ठेवणे ही तेवढेच गरजेचे आहे.

संदर्भ सूची

1. गांधी विचार – डॉ. मु.ब. शहा
2. महात्मा गांधीजींचे विचार – आर . के. प्रभू
3. Wikipedia – गांधीजींचे आर्थिक विचार